

**ЗДОРОВОЕ СТАРЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ
СТАРЧЕСКОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.**

Мусаева Олтиной Туйчиевна,
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Ризаев Жасур Алимджанович,
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Халилова Барчиной Расуловна ,
Ферганский Медицинский институт

Аннотация. Одной из важных задач здравоохранения, является оказание качественной и доступной медицинской помощи населению. При организации медицинской помощи лицам в возрасте старше трудоспособного приходится учитывать более высокую заболеваемость, полиморбидность, хронический характер патологии, наблюдаемые у пожилых. Заболеваемость их примерно в 10 раз превышает аналогичный показатель для людей молодого и среднего возрастов. В связи с этим в несколько раз увеличивается и их потребность в амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи.

Ключевые слова: Здоровое старение, гериатрическая помощь, пожилые люди, здравоохранение, продолжительность жизни

Здоровое старение - это процесс формирования и поддержания функциональной способности, высокий уровень которой определяет КЖ пожилого человека. К снижению КЖ в 40 лет может приводить развитие следующих состояний, а именно, доброкачественного когнитивного дефицита, возрастных изменений суставов, недостаточно сбалансированного

питания, нарушений сна, развитие тревожно-депрессивного синдрома, существование избыточного веса. Здоровое старение не означает старение без болезней, особую роль приобретает среда человека. При комфортной окружающей среде и компенсированных хронических заболеваниях повышается функциональная способность человека, который не ощущает разницы со здоровым человеком.

В настоящее время во всем мире увеличивается продолжительность жизни людей. Сегодня большинство людей могут надеяться прожить до седьмого десятка и даже дольше. В каждой стране мира растет не только численность пожилых людей, но и их доля в составе населения. На состояние здоровья людей зрелого и пожилого возраста влияют многие факторы. Это и наследственная предрасположенность к различным заболеваниям или наоборот, долгожительству, и образ жизни и ее условия. Большинство ученых уверены в том, что человек живет меньше времени, отпущенного ему природой. Однако правильное отношение к старению, комфортное психологическое состояние и грамотный уход за престарелыми способны значительно улучшить качество жизни пожилых людей.

Согласно имеющимся данным, доля здоровых лет жизни остается в целом неизменной, то есть, дополнительные годы проживаются в ухудшенном состоянии здоровья. Если пожилой человек имеет возможность прожить дополнительный отрезок жизни в хорошем самочувствии и обстановке заботы, он сможет заниматься любимыми делами почти так же, как и человек более младшего возраста. Если же дополнительные годы сопровождаются снижением физических и умственных возможностей, это имеет более негативные последствия для пожилых людей и общества.

Развитие системы оказания гериатрической помощи невозможно без поддержки научных исследований в области геронтологии и гериатрии. Особый интерес, возникший в наше время к изучению возраст-

ассоциированных изменений в организме, определяется не только изменением демографической ситуации, но и научными достижениями последних лет в области биологии старения, в первую очередь, в области сосудистого старения и канцерогенеза.

Именно в последние годы получено достаточно убедительных данных о возможности вмешательства в биологический процесс старения, продления периода здоровой жизни, в то время как ранее возраст рассматривался как немодифицируемый, а значит, не поддающийся предупреждению и лечению риск-фактор. Ожидается, что результаты дальнейших исследований позволят понять ключевые механизмы развития возрастных изменений и возраст-ассоциированных заболеваний и на этом основании разработать наиболее эффективные пути терапевтического воздействия. Проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на изучение механизмов старения, позволит разработать научно обоснованные методы профилактики развития и прогрессирования старческой астении, совершенствовать диагностику и лечение заболеваний, оптимально планировать объемы и характер медицинской и социальной помощи людям пожилого возраста. Кроме того, стратегия последовательного повышения пенсионного возраста, которая неизбежно будет реализовываться, будет гуманной и реалистичной только при условии увеличения здоровой жизни при минимальном увеличении периода нездоровья.

Сложившаяся демографическая ситуация в нашей стране потребовала изменения приоритетов при планировании стратегий укрепления здоровья населения, а именно смещение акцента в сторону профилактических программ.

Целенаправленная реализация этих программ и воздействие на управляемые факторы риска здоровья населения позволяют принимать адекватные управленческие решения. Эти мероприятия дадут максимальный эффект для

охраны здоровья населения, продлении активного долголетия и профилактики возраст-ассоциированных заболеваний.

Для дальнейшего роста продолжительности жизни необходимо снижение заболеваемости и смертности старшего поколения, и это является одной из задач гериатрической службы. Гериатрия является одним из разделов геронтологии, занимающимся изучением, профилактикой и лечением не только возраст-ассоциированных заболеваний, но и специфических гериатрических синдромов. Известно более 60 гериатрических синдромов, наиболее распространенными из которых являются старческая астения, саркопения, когнитивные нарушения, депрессия, делирий, снижение мобильности, падения и переломы, недержание мочи, сенсорные дефициты. Проблем, ассоциированных с возрастом, огромное множество. И все они имеют медицинское, социальное и экономическое значение.

Известно, что гериатрические синдромы не только снижают качество жизни пожилых людей, но и повышают риск формирования зависимости от помощи окружающих, госпитализаций и смерти. Большинство гериатрических синдромов остаются нераспознанными врачами первичного звена, а значит, и не осуществляются мероприятия по их коррекции и профилактике их прогрессирования. Например, распространенные в пожилом возрасте когнитивные нарушения зачастую диагностируются на стадии тяжелой деменции, когда пожилой человек становится полностью зависимым от помощи окружающих. Отличительной особенностью гериатрического подхода является целостное восприятие всех потребностей пожилого человека — не только медицинских, но и функциональных и социальных.

Врач-гериатр должен не только обладать терапевтическими знаниями, но и иметь хорошую подготовку в области неврологии, психиатрии, знать особенности применения лекарственных препаратов у пожилых людей, быть специалистом в области создания т. н. «безопасного быта» для пожилых, знать

существующие возможности оказания социальной помощи людям старшего возраста.

Несмотря на очевидные достижения в области оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, имеется ряд проблем, требующих решения. Существующая организационная структура медицинской помощи гражданам старшего поколения не позволяет организовать работу гериатрической службы как единой системы долговременной медицинской и социальной помощи за счет преемственности ведения пациента между различными уровнями системы здравоохранения, а также между службами здравоохранения и социальной защиты. В настоящее время доступность гериатрической помощи недостаточна в связи с недостатком кабинетов гериатров и гериатрических отделений в поликлиниках, а также гериатрических отделений в многопрофильных стационарах.

Слабая координация действий между учреждениями здравоохранения и социальной защиты, оказывающими помощь гражданам старшего поколения, уменьшает эффективность медицинской и социальной помощи. В связи с необходимостью расширения медицинской и социальной помощи нарастает необходимость использования механизмов государственно-частного партнерства в сфере оказания медицинских и социальных услуг людям старшего поколения, привлечения общественности (волонтеров, некоммерческих структур) к организации различных форм заботы о гражданах старшего поколения.

Старение населения и развитие геронтологии и гериатрии требуют регулярного обновления образовательных программ в этой специальности в соответствии с современным состоянием проблемы, а также более активной подготовки по вопросам гериатрии врачей первичного звена здравоохранения, медицинских сестер, других специалистов, работающих с гражданами старшего поколения.

Необходима также просветительская программа, направленная на привлечение внимания гражданского общества к решению проблем людей старшего поколения, популяризацию потенциала и достижений геронтологии и гериатрии, содействие созданию дружественной инфраструктуры и психологической атмосферы для граждан старшего поколения.

Использованные литературы:

1. Musayeva, O. T., & Khalilova, B. R. (2022, September). AGING AS A FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH AND ORGANIZATION OF GERIATRIC MEDICAL CARE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 4, pp. 89-93).
2. Tuychievna, M. O., & Rasulovna, K. B. (2022). The main criteria for a healthy lifestyle among the population. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09)*, 48-53.
3. Polotovich, M. D. (2022). Teaching Specialty Subjects Improvement Methodology. *Miasto Przyszłości*, 25, 345-353.
4. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). QISHLOQ VA SUV XO 'JALIGIDA ELEKTRLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARINI O 'RNI. *Results of National Scientific Research*, 1(3), 123-125.
5. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI ENERGIYA ZAHIRALARIDAGI O 'RNI. *Results of National Scientific Research*, 1(3), 119-122.
6. Mirzoev, D. P. (2021). SPECIALIZATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS TEACHING SUBJECTS. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 115-119.
7. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. П. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXLI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).

8. Hamzayeva, N., Vobonazarov, G., & Jumanazarov, A. (2020). SIRTUIN AND NUTRITIONAL HORMESIS. *InterConf*.
9. Мусаева, О. Т., & Халилова, Б. Р. (2022). Основы Здорового Образа Жизни Среди Населения-Главная Критерия Качество Жизни. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 223-229.
10. Мусаева, О. Т., Шеркузиева, Г. Ф., Исмоилова, У. Б., & Эргашева, Ш. К. Specific features of diffuse nontoxic goiter during pregnancy Musaeva O., Sherkuzieva G. 2, Ismoilova U. 3, Jergasheva Sh. 4 (Republic of Uzbekistan) Особенности течения диффузного нетоксического зоба во время беременности. *Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ*, 97.
11. Мусаева, О. Т., Маматкулов, Б. М., Касимова, Д. А., & Пулатов, А. А. (1998). Thyroid function in pregnant women with diffuse euthyroid goiter Musaeva O., Mamatkulov B. 2, Kasimova D. 3, Pulatov A. 4 (Republic of Uzbekistan) Тиреоидная функция у беременных женщин с диффузным эутиреоидным зобом. *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY*, (1), 97.
12. KHALILOVA, B. EFFECT OF ODONTOGENIC INFECTION TO PREGNANT WOMEN. *ЭКОНОМИКА*, 137-140.
13. Musayeva, O. T., & Khalilova, B. R. (2022, September). AGING AS A FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH AND ORGANIZATION OF GERIATRIC MEDICAL CARE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 4, pp. 89-93).
14. Tychievna, M. O., & Rasulovna, K. B. (2022). The main criteria for a healthy lifestyle among the population. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09)*, 48-53.

- 15.** Мусаева, О. Т., & Халилова, Б. Р. (2022). Основы Здорового Образа Жизни Среди Населения-Главная Критерия Качество Жизни. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 223-229.
- 16.** Rasulovna, K. B. (2022). ODONTOGENIC INFLAMMATION IN PREGNANT WOMEN. *EDITORIAL BOARD*, 409.